

SOF ZOTLI QORA QORAKO‘L TERISINI XILLASH USULLARI

Abduvasikov Islombek

Toshkent davlat agrar universiteti “Umumiy zootexniya va zootexnologiyalar kafedrası”
assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18960839>

Annotatsiya. Mazkur maqolada sof zotli qora qorako‘l terisini xillash usullari hamda laboratoriya ilmiy-tekshiruv usullariga amal qilingan holatda ularni navlarga ajratish va davlat nazorat andozalariga mos ravishda qora qorako‘l terisidan ishlab chiqarish va yengil sanoat yo‘nalishlarida samarali foydalanish haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Elastik yupqa, qalin mag‘izli, bo‘shgullik, kirpuk, yakka qo‘shaloq, yirik gulli, mayda gulli, yassi (tekis) gul, mutloq qora, yupqa terili, qalin terili, nazukcha, jaketsimon, kirpuksimon, yupqa mag‘z qobirg‘asimon I, partion, qalin mag‘z kavkaz II, yupqa mag‘z kavkaz II, figura va yassi jaket III navlari.

Аннотация. В данной статье рассматриваются методы классификации чистопородных шкур черного каракуля, их классификация по разновидностям с использованием лабораторных методов исследования, а также производство и эффективное использование шкур черного каракуля в легкой промышленности в соответствии с государственными стандартами контроля.

Ключевые слова: Эластичные тонкие, толстоядерные, реснитчатые, одно- и махровые, крупноцветные, мелкоцветковые, плоскоцветные, абсолютно черные, тонкокожие, толстокожие, нежные, похожие на оболочку, реснитчатые, тонкоядерные, ребристые I, разделительные, тонкоядерные кавказские II, фигурные и плоские разновидности с оболочкой III.

Annotation. This article discusses the methods of classifying purebred black karakul skins, their classification into varieties using laboratory research methods, and the production and effective use of black karakul skins in light industry in accordance with state control standards.

Key words: Elastic thin, thic-cored, loose-flowered, ciliated, single-double. Large-flowered, small-flowered, flat (flat) flowered, absolute black, thin-skinned, thik-skinned, delicate, jaket-like, ciliated, thin-cored ribbed I, partion, thick-cored Caucasian II, thin-cored Caucasian II, figure and flat jacket III varieties.

Kirish. Qorako‘l qo‘ylari genofondining asosiy qismini qora rang tashkil qiladi. Bu rang qorako‘l terisida o‘svuchi tolalarning butun uzunligi bo‘ylab qora rang zarralari (pigment) ning tekis tarqalishidan xosil bo‘ladi. Qora rang qorako‘lni ishlab chiqarish, ulardan inson ehtiyojlari uchun foydalanish uzoq tarixga ega. Tabiiyki, qorako‘l terilari ishlatilish maqsadlariga ko‘ra qanaqadir talablar, o‘lchamlar asosida, bozor talablariga ko‘ra xillangan bo‘lishi kerak, ammo bu haqda xabar beruvchi adabiy manbalar juda kam, borlarida ham batafsillik yetishmaydi. M.F.Ivanovning (1964) ko‘rsatishicha, XX asrning boshlarida qorako‘l terilari savdosi xususiy qo‘llarda, firmalarda bo‘lgan. Har bir firma qorako‘lni o‘z andozasi bo‘yicha xillagan. Xorij bozorlariga chiqariluvchi va ichki bozorlarda qoldiriluvchi qorako‘lni xillashga asqotadigan

yagona savdo bozori yaratilmagandi. Shu boisdan xam savdo muomalasida ko‘p sonli navlar va atamalar yuzaga chiqdiki, ba‘zi paytlarda turli firmalar bir xil nav nomi bilan turlicha sifatli qorako‘l ni muomalaga chiqarishgan. 1913 yili qora rang qorako‘l 6 navga, ya‘ni bo‘shgullik (partion), двойной (juft qo‘shaloq), sara (головка), kirpuk, flyor va telpakbop navlarga ajratilgan. I.N.Dyachkovning (1964) xabar berishicha, 1925 yil 14 sentyabr kuni qorako‘l terilariga amal qiluvchi yagona davlat andozasi qabul qilindi. 1926 yilning dekabrda u o‘zgartirildi va to‘ldirildi. Unga ko‘ra qora rang qorako‘l quyidagi 7 navga, ya‘ni yakka qo‘shaloq (ekstra), jaket I, jaket II, bo‘sh gullik (golovka), kirpuk, flyora va figura navlariga ajratilardi. Bu andozada qorako‘l terilari olinish hududiga qarab qo‘shimcha tarzda guruhlar (kryaj) ga, ya‘ni Buxoro qorako‘li (unga Qorako‘l, Konimex, Qarshi, Karki, Chorjuy va Termez tumanlari kirgan), Marv qorako‘li (unga Marv, Pendin va Xorazm tumanlari kirgan) guruhlariga ajratilishi ko‘zda tutilgandi. Bu andozada qayd etilgan navlar ta‘rifida tola qoplaminig xususiyatlari ta‘rifi umuman tushirib qoldirilgan. 1932 yilning 1 fevralidan yangi Davlat andozasi (OST 3914) amalga joriy qilindi. Bu andozada qora rang qorako‘l I, II va III navlarga va xar bir nav ichida 2 dan 4 tagacha yana ham kichikroq navlarga ajratilish ko‘zda tutilgandi. Ana shu navlarning tola qoplami sifati, gullarning xil va shakllariga batafsil ta‘rif berilgandi. 1934 yilning boshida qorako‘l terilarining yangi andozasi (OST 6461-113) joriy qilindi. Bu andozada xomashyo qorako‘l terilari bamisoli xorijga chiqarish uchun xillanayotgandek ko‘psonli (21 ta) navlarga ajratilishi ko‘zda tutilgandi. Galdagi andoza OST 8626-382 1936 yilning yanvarida qabul qilindi. I.N.Dyachkov (1964) ning ko‘rsatishicha, mo‘yna bozorida yupqa mag‘zli qorako‘lga talab oshgandi. Unga binoan mag‘z qalinligiga karab I nav ikki toifaga, ya‘ni I A -yupqa va I B - qalin mag‘zli turlarga ajratilib, I A navining o‘zi 2 ga bo‘linishi, ulardan biri qalami va loviyasimon gullar ko‘pligi bilan, ikkinchisi yassi gullari ko‘pligi bilan ajralib turardi. I B navi ham 2 guruhchaga ajratilib, birinchisiga yirik qalami va loviya gullari ko‘p bo‘lgan, ikkinchisiga esa keng, birmuncha bosilgan qalami gullarga yol gullar aralashgan terilar kiritilardi. II nav o‘z navbatida 3 ta maydaroq navlarga ajratilardi.

Tadqiqot obyekti va uslublari. Tadqiqot ishlari 2025-yilning bahor va kuz fasllarida hamda 2026-yilgacha bo‘lgan muddatda olib borildi. Ilmiy-tekshiruv ishlariga ko‘ra sof zotli qora qorako‘l qo‘ylarini xillashda qo‘llaniladigan ilmiy-tadqiqot ko‘nikmalaridan kelib chiqqan holatda qorako‘l terilarining asosiy belgilari o‘rganilib borildi. Bu naslning tozaligini va teri sifati bo‘yicha qimmatli guruhlarini aniqlash jarayonidir. Asosan teri (qorako‘lcha) va nasliy belgilar e‘tiborga olinadi. Sof zotli qora qorako‘lning asosiy belgilari. Rangi: chuqur, bir xil to‘q qora, rang o‘zgarishi (kulrang, jigarrang) bo‘lmasligi kerak. Jun tolasi: yaltiroq, ipakdek silliq. Gul tuzilishi: aniq, simmetrik, zich. Teri qalinligi: yupqa yoki o‘rtacha, elastik. Nasliy kelib chiqishi: hujjatlar bilan tasdiqlangan sof zot. Xillashning asosiy yo‘nalishlari. 1. Rangi bo‘yicha: Mutlaq qora (eng qimmatli); Qora rangda och dog‘lar bo‘lmasligi shart.

Gu

I shakliga ko‘ra.

Gulining shakliga ko‘ra: 1) Yirik gulli – gulchalari katta, ravshan; 2) Mayda gulli – zich, nafis gul; 3) Yassi (tekis) gul – past bo‘rtma, silliq ko‘rinish.

Teri tuzilishiga qarab.

1)Yupqa terili – eng yuqori baholanadi; 2) Qalin terili – chidamli, lekin biroz past baho.

Tadqiqot natijalari va tahlili. Olib borilgan tadqiqot natijasiga ko‘ra, qora qorako‘l quyidagi navlarga ajratildi: 1. Saralangan; 2. Birinchi A; 3. Birinchi B; 4. Birinchi C; 5. Ikkinchi A; 6. Ikkinchi B; 7. Uchinchi; 8. Nazukcha. Birinchi A navi o‘z navbatida 4, ya‘ni birinchi jaketsimon, kirpuksimon, yupqa mag‘z qobirg‘asimon I va yupqa mag‘z moskva jaketisimon, birinchi B-navi qalin mag‘z jaketisimon, birinchi V- qalin mag‘z kavkaz I simon kabi guruhlarga bo‘linardi. Ikkinchi A navi yupqa mag‘zli II navlarni o‘z ichiga olgandi (jaket II, yupqa mag‘z kavkaz I, flyora, qobirg‘asimon II). Ikkinchi B - navi tarkibiga alohida bandlar bilan Kanada va yassi jaket II navlari kiritilgan bo‘lsa, III navga esa 5 ta nav (partion, qalin

mag‘z kavkaz II, yupqa mag‘z kavkaz II, figura va yassi jaket III navlari) jamlangandi. Har bir nav qorako‘ning tola qoplami sifati (ipaksimonlik, yaltiroqlik, qalinligi), gullarning xil va shakllari, mustahkamligiga batafsil ta‘riflar berilgandi. Tola va gullari sifatidan qat‘iy nazar andozaviy maydoni 350-700 sm² bo‘lgan barcha terilar nozikchaga kiritilishi ko‘zda tutildi.

I-jadval

Sifat (klass) bo‘yicha.

№	Klass	Tavsif
1.	Elita-	Mukammal qora rang, ideal gul
2.	I-klass-	Juda yaxshi, mayda nuqsonlar bo‘lishi mumkin
3.	II-klass-	O‘rtacha sifat
4.	III-klass-	Naslchilikda kam qo‘llanadi

5. Naslchilik ahamiyati bo‘yicha. 1) Nasl uchun qoldiriladi – elita va I-klass; 2) Mahsulot yo‘nalishi – II–III klass. Bonitirovka o‘tkazishda e‘tibor beriladigan chora-tadbirlar: Baholash yangi tug‘ilgan (1–3 kunlik) qorako‘lchalarda; Tabiiy yorug‘likda; Nam yoki qurib qolgan terida baho berilmaydi; Har bir belgi kompleks tarzda baholandi.

II-jadval

Sof zotli qora qorako‘lni xillash

Baholash ko‘rsatkichi	Elita	I-klass	II-klass	III-klass
1 Rang	To‘liq chuqur qora	Qora, juda kam nuqson	Qora, rang bir oz xira	Qora rang buzilgan
2 Gul shakli	Aniq, simmetrik	Yaxshi shakllangan	O‘rtacha	Noto‘g‘ri
3 Gul zichligi	Juda zich	Zich	O‘rtacha	Siyrak
4 Jun yaltiroqligi	Juda yuqor	Yaxshi	O‘rtacha	Past
5 Teri qalinligi	Yupqa	O‘rtacha	Qalinroq	Juda qalin
6 Teri elastikligi	Juda elastik	Elastik	Kam elastik	Qattiq
7 Nasliy tozaligi	Sof zot	Sof zot	Shubhali	Sof emas
8 Xo‘jalik ahamiyati	Nasl uchun	Nasl uchun	Mahsulot	Mahsulot

Sath o‘lchamlari bo‘yicha qorako‘l terilari me‘yorli (maydoni 700 sm² dan oshiq) va nozikcha (maydoni 350-700 sm²) guruhlarga ajratilib, faqat me‘yorli terilargina navlarga

ajratildi. Andozlash tarixida birinchi marta qorako‘l terilari shartli guruhlariga emas, balki sifati bir-biriga yaqin va o‘xshash bo‘lgan guruhlariga, ya‘ni jaket, o‘siq gulli (kavkaz) va qobirg‘asimon – yassi barra guruhlariga va har bir barra guruh ichida navlarga ajratila boshlandi.

Xulosa. Yuzasida mavjud bo‘lgan qorako‘l gullarining xil va shakllariga, mustahkamligiga, tola qoplaminig ipaksimonligi, yaltiroqligi, qalinligi va o‘siqligi hamda teri mag‘zi qalinligiga qarab katta va o‘rta o‘lchamdagi so‘fzotli qora rang qorako‘l terilari quyidagi qobirg‘asimon gulli, yirik gulli – gulchalari katta, ravshan, mayda gulli – zich, nafis gul, yassi (tekis) gul – past bo‘rtma, silliq ko‘rinish.guruhlariga va har bir guruh ichida navlarga ajratildi. Sof zotli qora qorako‘l ni xillashda rangning tozaligi, gulning aniqligi, teri yuqqaligi va nasliy hujjatlar hal qiluvchi ahamiyatga ega. To‘g‘ri xillash — yuqori sifatli qorako‘l terisi va barqaror naslchilik garovidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ruzimuratov R.X; Ruzimuratov R.R; Yaxyayev B.S; Qorako‘l teri tovarshunosligi. Toshkent – 2015. 54-56; 63-bet.
2. Eshonqulov A.E. Qorako‘lchilik asoslari. — Toshkent: O‘qituvchi, 2015.
3. Abdullayev M., Karimov Sh. Qorako‘l qo‘ylarini baholash va bonitirovka qilish. — Toshkent: Fan, 2017.
4. Xolmatov B.B. Qishloq xo‘jalik hayvonlarini naslchilikda baholash. — Toshkent: TIQXMMI nashriyoti, 2018.
5. Ismoilov R., To‘xtayev A. Chorvachilikda naslchilik ishlari. — Toshkent: Ilm Ziyo, 2016.
6. Qorako‘lchilik bo‘yicha metodik ko‘rsatmalar. — Toshkent: QXMI, 2020.
7. O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligi hayvonlarini bonitirovka qilish qoidalari. — Toshkent, 2019.
8. FAO. Karakul sheep production and pelt quality evaluation. — Rome, 2014.
9. Dmitriyev N.G. Karakul sheep breeding and pelt science. — Moscow: Kolos, 2012.
10. TDAU o‘quv-uslubiy qo‘llanmalari. Qorako‘lchilik fanidan ma‘ruza matnlari. — Toshkent, 2021.